

УДК 341.9

Ткач Дарина Костянтинівна –

студентка

Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Daryna K. Tkach –

student of the

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Мельниченко Владислав Сергійович –

студент

Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Vladyslav S. Melnychenko –

student of the

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Аналіз правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні

Дана стаття присвячена дослідженню правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні. У даному дослідженні основна увага приділена міжнародним угодам у галузі міжнародного усиновлення, оскільки вони найбільш детально регулюють дане питання. Проаналізовано стан національного законодавства України у галузі міжнародного усиновлення. Виявлено найбільш гострі проблеми у сфері міжнародного усиновлення та способи їх урегулювання.

Ключові слова: сім'я, міжнародне усиновлення, права дитини, Сімейний кодекс, Гаазька конвенція про міждержавне усиновлення.

Данная статья посвящена исследованию правового регулирования международного усыновления в Украине. В данном исследовании основное внимание уделено международным соглашениям в области международного усыновления, поскольку они наиболее детально регулируют данный вопрос. Проанализировано состояние национального законодательства Украины в области международного усыновления. Выявлены наиболее острые проблемы в сфере международного усыновления и способы их урегулирования.

Ключевые слова: семья, международное усыновление, права ребенка, Семейный кодекс, Гаагская конвенция о межгосударственном усыновлении.

D.K. Tkach, V.S. Melnychenko Analysis of Legal Regulation of International Adoption in Ukraine

This article is devoted to the study of the legal regulation of international adoption in Ukraine. This article analyzes the content of the main regulations governing the implementation of international adoption. The key differences between international adoption and adoption within the state are identified.

This study focuses on international agreements in the field of international adoption, as they regulate this issue in the most detail and ensure well-established, effective cooperation between member states.

The state of national legislation of Ukraine in the field of international adoption is analyzed, in particular in terms of bringing it in line with international agreements that establish the principles of adoption, as well as establish guarantees of children's rights in the adoption procedure.

Given that Ukraine has identified a vector for ratification of the Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, the article examines its mechanisms and

safeguards to avoid a number of negative phenomena that occur in the field of international adoption. The article presents statistics that indicate that the adoption of children from Ukraine is numerous among foreigners, which confirms the need to pay special attention to international adoption.

The most acute problems in the field of international adoption and ways to solve them have been identified. Thus, it is established that currently the legislation of Ukraine does not provide effective mechanisms to prevent the abduction and sale of children under the guise of international adoption. To combat this problem, the Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption establishes a number of rules that must be followed in the implementation of international adoption, which confirms the importance of acceding to this agreement. There is also a lack of legal regulation, which is the lack of proper socio-psychological assessment of the child's readiness for adoption. Attention is paid to the procedure of control over the protection of the rights of children adopted by foreigners, and the imperfection of the existing control mechanism is revealed.

Keywords: family, international adoption, children's rights, Family Code, Hague Convention on Intercountry Adoption.

Постановка проблеми. Належні умови проживання, інтелектуальний та фізичний розвиток, взаємодія з соціумом – ті чинники, які становлять вирішальний вплив на формування особистості. Очевидно, що найкращим осередком для виховання дитини є сім'я. У силу різних причин значна кількість дітей позбавлена можливості виховуватись та зростати у сімейному середовищі і в таких випадках держава повинна вживати заходів для забезпечення такої можливості. Україна визнає та практикує влаштування дітей в сім'ї іноземних громадян. Тому порядок усиновлення, вимоги до усиновлювачів, питання контролю за дотриманням прав усиновлених дітей повинні бути ретельно досліджені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми міжнародного усиновлення стали предметом дослідження таких науковців, як О.П. Радчук, Т.А. Стоянова, Н.В. Погорецька та інших.

Невирішені раніше проблеми. Багатогранність та складність питання щодо правового регулювання міжнародного усиновлення зумовлює низку проблем, серед яких невирішеними залишаються питання контролю за дотриманням прав усиновлених дітей, прозорості процесу усиновлення.

Мета. Аналіз нормативно-правових актів щодо міждержавного усиновлення, зокрема окремих їх положень з огляду на актуальні для цієї галузі проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Державної служби статистики України за період з 2000 по 2017 рік усиновлено громадянами України 32357 дітей-

громадян України, а іноземцями – 24617 дітей. Цю статистику складають як діти – сироти, так і діти, позбавлені батьківського піклування. [1]. Ці дані свідчать про те, що практика міжнародного усиновлення в Україні є доволі поширеною.

Відповідно до ст.207 Сімейного кодексу України усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 цього Кодексу [1]. Законодавство України не містить окремого терміну, що вказував би на процес усиновлення дитини закордон, особливо необхідно зазначити його зв'язок з декількома правопорядками.

Так, термін «міждержавне усиновлення» у назві Конвенції про захист дітей і співробітництво у галузі міждержавного усиновлення говорить ніби про те, що дитину усиновляє не тільки фізична особа, але і держава. Дитина буде виховуватись і жити в сім'ї, а держава надає можливість для ввезення дитини, прийняття її в громадянство. Термін «міждержавний» вказує на те, що відносини виникають в умовах транскордонного спілкування, тобто виходять за рамки правової системи якої-небудь однієї держави. На нашу думку, більш доцільним буде термін «міжнародне усиновлення» [2].

Так, міжнародне усиновлення, – це процес прийняття до сім'ї дитини із іншої держави, що проводиться та юридично оформляється в країні походження дитини. Законодавством передбачено обов'язкову участь органів влади у процесі усиновлення та

прийняття рішення про усиновлення судовими або адміністративними органами[3].

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання міжнародного усиновлення в Україні, є Конвенція ООН про права дитини, Європейська конвенція про усиновлення дітей(переглянута), Сімейний кодекс України та Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про міжнародне приватне право».

Так, у статті 20 Конвенції ООН про права дитини вказано, що усиновлення в іншій країні може розглядатися як альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання або в сім'ю, яка могла б забезпечити її виховання або усиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного догляду в країні походження дитини є неможливим. Це положення відображено у статті 24 Закону України «Про охорону дитинства». Також Конвенцією передбачено низку зобов'язань, що покладаються на держав-учасниць у процесі міжнародного усиновлення з метою гарантування прав дитини. Згідно з статтею 21 вказаної Конвенції, держави-учасниці, які визнають і/чи дозволяють існування системи усиновлення, забезпечують, щоб найкращі інтереси дитини враховувалися в першочерговому порядку, і вони:

а) забезпечують, щоб усиновлення дитини дозволяли лише компетентні власті, які визначають згідно з застосовуваними законом і процедурами та на підставі всієї інформації, що має відношення до справи і достовірна, що усиновлення допустимо з огляду на статус дитини щодо батьків, родичів і законних опікунів і що, якщо потрібно, зацікавлені особи дали свою усвідомлену згоду на усиновлення на підставі такої консультації, яка може бути необхідною;

б) визначають, що усиновлення в іншій країні може розглядатися як альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання або в сім'ю, яка могла б забезпечити її виховання або усиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного догляду в країні походження дитини є неможливим;

в) забезпечують, щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країні застосовувалися такі самі гарантії і норми, які

застосовуються щодо усиновлення всередині країни;

г) вживають всіх необхідних заходів з метою забезпечення того, щоб у випадку усиновлення в іншій країні влаштування дитини не призводило до одержання невинуватих фінансових вигод, пов'язаних з цією особою;

г) сприяють у необхідних випадках досягненню цілей цієї статті шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх домовленостей або угод та намагаються на цій підставі забезпечити, щоб влаштування дитини в іншій країні здійснювали компетентні власті чи органи[4].

Головною перевагою Європейської конвенції про усиновлення дітей(переглянутої) є те, що вона встановлює сучасні правові стандарти у сфері усиновлення, у відповідність з якими має бути приведено законодавство держав-учасниць у сфері усиновлення. У зв'язку з цим Конвенція покликана уніфікувати різні підходи до законодавчого регулювання усиновлення, сприяючи при цьому найбільшому захисту прав дітей, принципи, які вона визначає, можуть широко застосовуватися в державах. Сфера дії Конвенції, згідно статті 1, розповсюджується на усиновлення дитини, яка на момент подання усиновлювачем заяви про усиновлення ще не досягла 18 років, та застосовується до інституту «усиновлення», внаслідок якого виникають постійні стосунки батьків і дітей. Крім того, положення Конвенції стосується лише усиновлення, яке здійснюється за рішенням судового або адміністративного органу, що гарантує, що всі необхідні умови виконані в повному обсязі з найкращими інтересами дитини. Як зазначає стаття 225 Сімейного Кодексу усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення [5].

Серед міжнародних угод, що детально регулюють питання міжнародного усиновлення, слід згадати Конвенцію про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція). Наразі Україна не є учасницею цієї міжнародної угоди, однак відбувається підготовка до її ратифікації. Згадана конвенція містить певні правила, якими при усиновленні забезпечуються найкращі інтереси дитини і повага до її основоположних прав. Держави повинні: спершу розглянути

можливість усиновлення в державі походження дитини; упевнитися в тому, що дитина може бути усиновленою; зберігати інформацію про дитину та її батьків; знайти придатну для дитини сім'ю; забезпечити додатковий захист в разі потреби. Це повинно бути закріплено комплексною національною системою піклування та захисту дітей. За потреби залучення програми міждержавного усиновлення як частини такої національної системи піклування, вона має бути етичною і орієнтованою на дитину [6].

Однією з цілей Гаазької конвенції є створення системи співпраці між договірними державами і забезпечення взаємного визнання актів усиновлення, здійснених відповідно до цієї Конвенції. Гаазька конвенція стосується саме сфери міжнародного приватного права. Основне завдання міжнародного приватного права полягає у розв'язанні колізії між двома правопорядками. При ратифікації вищезгаданих Конвенцій колізії, які можуть виникнути при вирішенні питань з усиновлення у національних актах і міжнародних, можна вирішити спираючись на відповідне міжнародне законодавство[7].

В Україні концепція усиновлення як форма захисту дитинства ще не ствердилася в суспільній свідомості. Усиновлення продовжує розглядатися як фікція біологічного батьківства. Така родинно-орієнтована концепція має наслідком те, що в нашій країні фактично відсутній належний механізм оцінки психологічної придатності усиновлювачів до усиновлення. Натомість у тих країнах, громадяни яких всиновлюють найбільшу кількість дітей з України (США, Італія та Франція), переорієнтація усиновлення на захист дитинства призвела до встановлення жорсткого механізму відбору усиновлювачів, який передбачає оцінку їхніх фізичних, психічних та емоційних здібностей бути батьками. Крім цього, при визначенні можливості дитини бути усиновленою жодним чином не досліджуються соціальні та психологічні складові «готовності» до усиновлення, які визначаються після проведення аналізу особистої та родинної ситуації дитини. Соціально-психологічна придатність дитини до усиновлення повинна включати висновок про те, що піклування про дитину її біологічними батьками неможливе чи

суперечить її найвищим інтересам та оцінку здатності дитини отримати користь від влаштування інше родинне середовище[8].

Згідно з Сімейним кодексом усиновлення іноземцем в Україні дитини, яка є громадянином України, здійснюється на загальних підставах. Згідно з частини 1 статті 24 Сімейного кодексу України суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема:

1) стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;

2) мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;

3) мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;

4) взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною;

5) особу дитини та стан її здоров'я;

6) ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити[1].

Наступною проблемою, що має місце у процесі міжнародного усиновлення, є вторинне сирітство, що являє собою відмову усиновлювачів від усиновленої дитини за різноманітними підставами. Додатково органи опіки можуть вилучати усиновлених дітей із сімей за порушення ними своїх батьківських прав. Такі ситуації можуть призвести до психологічної травми дитини, яка відчуває себе відкинутою, нікому не потрібною, такою, що повністю розчарувалася в інституті сім'ї. Та соціальна допомога, компенсації, надбавки до зарплати, що виплачуються в багатьох державах під час усиновлення, може стати ще одним мотивом для здійснення міжнародного усиновлення та порушення основоположних принципів. Така дитина стає засобом отримання додаткового прибутку, можливі інші форми експлуатації дитини[3].

Питання повторного усиновлення врегульовані статтею 8 Європейської конвенції про усиновлення дітей, згідно з якою закон не дозволяє усиновлювати усиновлену дитину повторно, за винятком однієї чи більше таких обставин:

а) коли дитину усиновлює другий з подружжя або зареєстрований партнер усиновлювача;

б) коли попередній усиновлювач помер;

в) коли усиновлення скасовано;

г) коли попереднє усиновлення завершується або незабаром завершиться;

г) коли повторне усиновлення виправдано серйозними підставами, а попереднього усиновлення відповідно до закону не може бути припинено [10].

Корупція є серйозною проблемою в Україні, що разом з непрозорим усиновленням перетворює цей процес на складну справу. Проблема корупції постає серйозніше з урахуванням складних стосунків між заможними усиновителями та дітьми, які можуть бути усиновлені. Існують випадки, коли батьки купляють дітей. Кількість іноземців, які бажають усиновити дитину, є значно більшою, ніж кількість справ про усиновлення. Тому існує ризик протиправних дій, що зумовлює проблеми в житті конкретних дітей та труднощі у процесі міжнародного усиновлення [2].

Так, на боротьбу з проблемою викрадення, продажу або торгівлі дітьми, Гаазькою конвенцією встановлюються відповідні гарантії та забезпечуються міжнародні стандарти, якими гарантується безпека процедури для дітей, які не можуть бути влаштовані в сім'ї у країні походження. До таких гарантій належать:

- перевірка наявності добровільної згоди біологічних батьків на усиновлення після консультацій і повідомлення у встановленому порядку про наслідки їхнього рішення і згоди про те, що вони не отримували оплату або компенсацію будь-якого виду;

- забезпечення збереження інформації стосовно дитини та її біологічних батьків;

- проведення оцінки відповідності критеріям і прийнятності потенційних усиновлювачів;

- підбір прийнятної сім'ї для дитини;

- оформлення усиновлення лише через компетентні органи;

- робота з акредитованими організаціями, які отримали повноваження,

відповідно до правил Гаазької конвенції 1993 року;

- запровадження процедур із метою недопущення неправомірної фінансової вигоди [6].

Що стосується контролю за дотриманням прав усиновлених дітей, то Гаазька конвенція не зобов'язує надавати звіти після усиновлення, але жодною мірою не обмежує і не виключає їх. Згідно зі статтею 287 Сімейного кодексу України, якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними вісімнадцяти років [1]. Відносно велика кількість дітей, які усиновлені іноземними громадянами, призводить до того, що консульські установи не в змозі ефективно і в повному обсязі виконувати покладені на них функції в сфері усиновлення [8]. Також відкритим є питання нагляду за правами усиновлених дітей у державах, де відсутні консульські установи України, що фактично унеможливує здійснення цієї функції.

Висновки. Нормативно-правове регулювання міжнародного усиновлення в Україні є недосконалим, однак спостерігаються зрушення у напрямі зміцнення цього інституту. Національне законодавство у більшій мірі вже приведено у відповідність до міжнародних угод у галузі усиновлення. Приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення дозволить уникнути колізій під час міжнародного усиновлення, оскільки наразі вже 98 держав є учасниками цієї угоди; сприятиме боротьбі з незаконною діяльністю в даній галузі, дозволить мінімізувати «комерційний» характер процесу усиновлення. Також важливим є запровадження таких механізмів, коли суди враховували б висновки соціальних працівників, психологів щодо готовності дитини бути усиновленою (зокрема в конкретну сім'ю). Серед інших нагальною є проблема здійснення нагляду за правами дітей, усиновлених у держави, де відсутні консульські установи України, що може бути вирішено шляхом укладання відповідних двосторонніх угод.

Список використаних джерел:

1. Сімейний кодекс України у ред. 03.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n46>.
2. Деркаченко Ю. В. Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання. *Університетські наукові записки*. 2006. № 1. С. 108-112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_1_18.
3. Радчук О. П. Захист прав дітей громадян України, усиновлених іноземними громадянами. *Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки*: зб. наук. ст. за матеріалами III Харків. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листоп. 2017 р. : у 2 ч. Харків, 2017. Ч. 1. С. 98–108.
4. Конвенція про права дитини. – 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
5. Стоянова Т. А. Аналіз впливу окремих положень Європейської конвенції про усиновлення при розгляді судами справ про усиновлення. *Правова держава*. 2016. № 21. С. 159-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_21_28.
6. Гаазька конвенція про захист дітей та співпрацю з питань міжнародного усиновлення 1993 року: інформаційна брошура. URL: <https://assets.hcch.net/docs/aa0b5604-8ef3-49e0-a4a6-81aee50f3cb9.pdf>.
7. Микуляк М. Регулювання міжнародного усиновлення на основі конвенцій про права дітей та усиновлення. *Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля*. 2015. №1. С. 91–94.
8. Погорецька Н. В. Міжнародне усиновлення: проблемні питання. *Форум права*. 2011. № 3. С. 612-617. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
9. Моренець І. А. Проблеми усиновлення дітей іноземцями. *Актуальні проблеми сучасного міжнародного права*: зб. наук. ст. за матеріалами I Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 2. С. 273–277.
10. Європейська конвенція про усиновлення дітей. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a17#Text.
11. Кількість усиновлених дітей. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/vsunovlennia_06_u.html.

References:

1. Simeinyi kodeks Ukrainy u red. 03.07.2020. URL: Rezhym dostupu do resursu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n46>.
2. Derkachenko Yu. V. Mizhnarodne usynovlennia: vyznachennia poniattia ta aktualni pytannia pravovoho rehuliuвання. *Universytetski naukovy zapysky*. 2006. № 1. S. 108-112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_1_18.
3. Radchuk O. P. Zakhyst prav ditei hromadian Ukrainy, usynovlenykh inozemnyy hromadianamy. *Yevroatlantiychna intehratsiia Ukrainy: svidomyi vybir modeli bezpeky*: zb. nauk. st. za materialamy III Kharkiv. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pam'iaty prof. M. V. Yanovskoho i V. S. Semenova, m. Kharkiv, 3 lystop. 2017 r.: u 2 ch. Kharkiv, 2017. Ch. 1. S. 98–108.
4. Konventsiiia pro prava dytyny. – 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
5. Stoianova T. A. Analiz vplyvu okremykh polozhen Yevropeiskoi konventsii pro usynovlennia pry rozghliadi sudamy sprav pro usynovlennia. *Pravova derzhava*. 2016. № 21. S. 159-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_21_28.
6. Haazka konventsiiia pro zakhyst ditei ta spivpratsiu z pytan mizhnarodnoho usynovlennia 1993 roku: informatsiina broshura. URL: <https://assets.hcch.net/docs/aa0b5604-8ef3-49e0-a4a6-81aee50f3cb9.pdf>.
7. Mykuliak M. Rehuliuвання mizhnarodnoho usynovlennia na osnovi konventsii pro prava ditei ta usynovlennia. *Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia*. 2015. №1. S. 91–94.
8. Pohoretska N. V. Mizhnarodne usynovlennia: problemni pytannia. *Forum prava*. 2011. № 3. S. 612-617. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

9. Morenets I. A. Problemy usynovlennia ditei inozemtsiamy. *Aktualni problemy suchasnoho mizhnarodnoho prava*: zb. nauk. st. za materialamy I Khark. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pam' iati prof. M. V. Yanovskoho i V. S. Semenova, Kharkiv, 27 lystop. 2015 r.: u 2 ch. Kharkiv, 2015. Ch. 2. S. 273–277.

10. Yevropeiska konventsia pro usynovlennia ditei. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a17#Text.

11. Kilkist usynovlenykh ditei. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/vsunovlennia_06_u.html.